

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В СПОРТЕ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Саруханов Арсен Альбертович

преподаватель Кокандского государственного педагогического института

Данелян Вагаршак Арменович

студент Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11363096>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются некоторые проблемы в участии местных женщин Узбекистана в спорте. А также, проанализированы опросы среди женщин и девушек, приведены статистические данные, рекомендованы необходимые мероприятия для решения данной проблемы.

Ключевые слова: женщины, спорт, здоровье, физическое воспитание, физические упражнения, спортивные соревнования,

Annotation

This article examines some of the problems in the participation of local Uzbek women in sports. In addition, surveys among women and girls were analyzed, statistical data were provided, and necessary measures were recommended to solve this problem.

Keywords: women, sports, health, physical education, physical exercises, sports competitions.

Из исторических и политических процессов в Узбекистане известно, что женщины работали в разных сферах на равных с мужчинами, а дети воспитывались как разносторонние люди. Вот почему рассказы и легенды о Томарисе и Барчиной написаны в устной традиции нашего народа. Хотя подготовка женщин-специалистов по физической культуре в Узбекистане продолжается уже более 50 лет, в нашей стране, где наши женщины не меньше, чем кто-либо, университеты начали готовить специалистов в области «женского спорта». Возникает вопрос, зачем нужен такой подход. Физическое воспитание важно для поддержания и укрепления физической активности, здоровья молодежи. Поэтому комплексная программа физического воспитания должна быть направлена на всестороннее развитие подрастающего поколения, укрепление его здоровья, повышения работоспособности учащихся. В то же время следует отметить, что в педагогике важно уделять внимание разработке методов и методических указаний для средств физического воспитания.

Также важно учитывать потребности и интересы человека, чтобы поддерживать и укреплять его здоровье, удовлетворения, которое они получают от физических упражнений. Индивидуальный подход к физическому воспитанию молодежи должен стать основным направлением педагогической системы физического воспитания.

В связи с этим диагностика индивидуальных способностей с использованием комплексной оценки человеческого совершенства должна стать основой для достижения физической зрелости. В то же время физическое развитие, строение тела, физическая и функциональная подготовленность являются результатом регулярной физической подготовки. От этого человек удовлетворен в плане укрепления своего здоровья. Это, в свою очередь, повышает его физическую и умственную активность, что приводит к повышению производительности учебно-трудовой деятельности.

Нельзя отрицать, что вклад матерей в развитие общества и проведение социально-воспитательной работы в семье велик. Особенно в условиях независимости проблемы, связанные с воспитанием детей в семье, обостряются. Есть несколько причин для этого. В нашей стране девиз «Здоровая мать - здоровый ребенок» глубоко укоренился в каждой семье с точки зрения содержания и логики. Важно, чтобы различные льготы, предоставляемые женщинам, особенно матерям, отражались, прежде всего, в содержании государственных программ по охране здоровья матерей, рождению ими здоровых детей и здоровому воспитанию детей с раннего возраста.

Основными целями и задачами являются предоставление некоторых отзывов и рекомендаций о наиболее важных мерах, которые необходимо предпринять для обучения физической подготовленности местных женщин, особенно школьников и студентов, при подготовке к здоровому материнству, а именно:

1. Предоставление женщинам общих и специальных упражнений на уроках физкультуры в учебных заведениях всех типов и категорий направлено на повышение физической подготовленности учащихся и их ориентацию на совершенствование.
2. На основе государственной программы «Здоровое поколение» специальные тесты «Барчиной» направлены на здравоохранение, воспитание физической подготовленности, повышение

работоспособности и тщательное выполнение различных служебных, специальных услуг для Родины.

3. Организация спортивных клубов в учебных заведениях, сборных команд, женских команд (команд) в детских и юношеских спортивных школах (все виды и категории), групп не ограничиваются достижением спортивных результатов, но и стать в будущем здоровой матерью.

4. Организация деятельности центров здоровья женщин в спортивных учреждениях, частных домах, больницах, поликлиниках и других областях является признаком внимания к ним.

5. Женские спартакиады, республиканские фестивали, спортивные игры из цикла «Папа, мама и я – здоровая семья» и другие соревнования направлены на популяризацию женского спорта.

Следует отметить, что такие славные и столь необходимые мероприятия проводятся только на национальном, региональном и муниципальном уровнях. В густонаселенных местах и крупных деревнях такие мероприятия проводятся только в праздниках Навруз, профессиональные дни и праздничные дни. На основании результатов наблюдений, интервью и анализа результатов соревнований в Джизакской, Самаркандской и Ферганской областях мы считаем необходимым сделать следующие комментарии:

- девочки, которые интересуются уроками физкультуры, составляют меньшинство (15-20%);
- неудовлетворительно (3-5%) от общего числа девушек, занимающихся в любимых спортивных клубах;
- девушки, участвующие в спортивных соревнованиях, организованных в учебных заведениях, также не пользуются спросом (5-10%);
- легкая атлетика, выполняющая нормативные требования специальных тестов «Барчиной» в командах, не превышает 5-10%;
- девушки, участвующие в городских соревнованиях районного уровня, «Умид нихоллари», «Баркамол авлод», «Универсиада» в многоступенчатых спортивных соревнованиях и спортивных чемпионатах, не могут соответствовать требованиям спортивной категории;
- В детских и юношеских спортивных школах, в некоторых национальных командах (борьба, восточная борьба, теннис, художественная гимнастика и т. д.)

Участие местных девушек является радостным событием. Вы также можете встретить девушек и женщин, бегающих по утрам на детских

площадках и в переулках больших городов. Но нет сомнений, что это как «капли с моря», то есть один на 100, а в некоторых местах один на два на 1000. Такие негативные ситуации выражаются женщинами и студентами, которые участвовали в опросе и интервью, следующим образом,

Женщины:

- не привыкли заниматься гимнастикой или занимаются физкультурой утром или в свободное время (75%);
- память об упражнениях, усвоенных в школьные или студенческие годы, а также об отсутствии домашних условий (оборудование, отношение членов семьи и т. д.)

Для их выполнения упражнения на улице, на аллее или на специальных игровых площадках не характерна для женщин (60%) из числа коренного населения (75%);

- Центры здоровья женщин в махалле (селе) не организованы, в зависимости от условий, организаторов учений; нет специалистов (80%); - работа по дому (приготовление пищи, стирка, няня и т. д.) шоппинг, покупка на рынках не уступает (60%);
- Национальные традиции не позволяют женщинам свободно заниматься спортом во дворе, на улице, в парке и на детской площадке (75%).

Мы думаем, что есть несколько положительных и много отрицательных представлений об этих причинах. То есть можно сделать вывод, что большинство женщин не имеют полного понимания физиологических, химических и биомеханических свойств и функций органов, обеспечивающих подвижность в организме человека.

Студенты (девушки и женщины):

- стыдятся заниматься гимнастикой по утрам дома (родители, братья и сестры, бабушки и дедушки) посмеивают (60%);
- родители не разрешают им заниматься спортом в школе (50%);
- в образовательной и жилой среде нет клубов для любимых видов спорта (художественная гимнастика, бадминтон, теннис, волейбол и т. д.),
- нет женщин-учителей-инструкторов (45%);
- на уроках бега, прыжков, баскетбола, гандбола и других видов спорта мальчики смеются (35%) или смотрят на это иначе (30%), что негативно сказывается девочкам на занятиях (60%) ;

В заключение можно сказать, что существует множество проблем, которые негативно влияют на участие местных девушек в спорте. По этой причине горькая правда, что узбекские девушки не участвуют в Олимпийских

играх, Азиатских играх, гимнастике, легкой атлетике, плавании, чемпионатах мира.

Примечательно, что в узбекской национальной борьбе, футболе, шахматах, восточной борьбе есть команды местных девушек. Было бы целесообразно обратить на них внимание и сосредоточиться на самых необходимых видах спорта, таких как гимнастика, легкая атлетика, плавание.

Использованная литература:

1. Sh.M.Mirziyoyev."Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". –Т.: «O'zbekiston» NMIU, 2016,14 –bet
2. Қудратов Р. К "Енгил атлетика" Тошкент, 2012.
3. Қудратов Р. И. Д, Солиев ва б, "Енгил атлетикачиларнинг махсус машқлари" ЎзДЖТИ нашриёт-матбаа бўлими, 2011.
4. Олимов М.С, "Ўрта масофага югурувчи спортчи-талабаларни ЎзДЖТИ ўқув юкламасига мослаштирилган мусобақа олди тайёргарлиги дастури бўйича мусобақаларга тайёрлаш самарадорлиги" / ўқув-услугий қўлланма / ЎзДЖТИ нашриёт-матбаа бўлими, 2011.
5. Ғанибоев И.Д., Солиев И.Р., "Ёш енгил атлетикачиларни енгил атлетика турлари техникасига ўргатиш услубияти" / ўқув-услугий қўлланма / ЎзДЖТИ нашриёт-матбаа бўлими, 2014 й.
6. М.С.Олимов, К.Т.Шакиржанова, Н.Т.Тўхтабоев, Л.В.Смуригина "Енгил атлетика назарияси ва услубиёти" /дарслик/, Тошкент, 2017.
7. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:MXK_kJrjxJIC
8. Nurkhon Sultonova. (2023). Development Centers of Preschool Organizations and Children's Play Activities . American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(8), 428–431. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/STEM/article/view/1092>
9. NA Sultonova. OZBEKISTONDA MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI 2030 YILGACHA RIVOJLANTIRISHNING KELAJAK ISTIQBOLLARI. Actual Problems in Higher Education in the Era of ..., 2023 International Scientific and Practical Conference, 4-7
10. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:_FxGoFyzp5QC
11. SN Anvarovna, H Mertol, Comparative Analysis of the Education Systems of Uzbekistan and Turkey: Generalization of the Study Experience // American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993)2024

12. Nurkhon Sultonova, Development Centers of Preschool Organizations and Children's Play Activities/American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) 2023/10/25 p428-431
13. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:Se3iqnhoufwC
14. Худайбердиева Н.А. (2021). ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТ СОҶАСИДА АЁЛЛАР ЎРТАСИДА ОММАВИЙ СПОРТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ. Fan-Sportga, (5), 39-41.

